

ERKIN A'ZAMNING "SHOVQIN" ROMANI BADIY TALQINI*Termiz davlat pedagogika instituti magistranti**Choriyev Zufarbek Erkinovich,**TerDPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri,**Mardonova Lobar Umaraliyevna*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Erkin a'zamning "Shovqin" romani bir qarashda murakkab, ammo jiddiy siyosiy-ijtimoiy ramzlarga ishora beruvchi asar sanaladi. Roman qahramonlari kino olamining odamlari, ya'ni, kinoyulduzlar, kinodramaturglar, kinorejissyorlar, kinotanqidchilar, kinoijodkorlarning xulqi, fe'li, betartib, yengil-yelpi hayoti haqida yozilgandek taassurot qoldiradi.

Kalit so'zlar: Erkin a'zam asarining badiiy talqini, Shovqin – ramziy obraz, asarning yetakchi qahramoni Farhod, "Etiklilar" va "Ko'zoynaklilar" Romanda ramziylik, majoziylik, mistifikatsiya, ong oqimi tasviri, xotira-xayol elementlari, maktub, kinoyaviy modus, yengil yumor, badiiy psixologizmning turli xil vosita va usullari mujassamlashgan.

Abstract: This article considers Erkin A'zam's novel "Shavqin" as a work that is complex at first glance, but hints at serious political and social symbols. The novel's characters are people from the world of cinema, that is, movie stars, screenwriters, film directors, film critics, and filmmakers. It leaves the impression that it is written about the behavior, character, and chaotic, frivolous life of them

Key words: Artistic interpretation of Erkin A'zam's work, Shovqin - a symbolic image, the leading character of the work Farhod, "Etiklilar" and "Ko'zoynaklilar" The novel embodies symbolism, metaphor, mystification, stream-of-consciousness depiction, elements of memory and imagination, letter, ironic mode, light humor, various means and methods of artistic psychologism

Erkin A'zam – o'zbek adabiyotining muhim namoyandalaridan biri bo'lib, uning asarlarida davr va qahramon taqdiri ko'plab badiiy talqinlar orqali ifodalanadi. Uning nasrida jamiyat, inson va tabiat o'rtasidagi murakkab munosabatlar, shuningdek, tarixiy voqealarning qahramonlar hayotiga ta'siri chuqur tahlil etiladi.

Qahramonlarning ichki olami, hissiyotlari va qaror qabul qilish jarayonlari orqali O'zbekistonning zamonaviy tarixidagi muammolarni badiiy talqin qilish imkoniyatini beradi.

Erkin a'zam asarlarining aksyatida davrimiz insonlari ijtimoiy muhit bilan konfliktda, davriy muammolar girdobida tasvirlangan. adib yaratgan hikoyalarni, publitsistik asarlarini olamizmi barida yuqorida aytganimizdek holatlar tasvirlangan. "Shovqin" romanida ham katta ijtimoiy voqelik, siyosiy va ma'naviy inqirozlar

qalamga olingan. Erkin a'zam asarlarining ham aksaryati davr va inson muammolarini aks ettirgan. Romanda ramziylik, majoziylik, mistifikatsiya, ong oqimi tasviri, xotiraxayol elementlari, maktub, kinoyaviy modus, yengil yumor, badiiy psixologizmning turli xil vosita va usullari mujassamlashgan. asar o'zbek romanchiligida sinalmagan, aytilmagan yangi uslubda yaratilgan.

Erkin A'zamning "Shovqin" romani bir qarashda murakkab, ammo jiddiy siyosiy-ijtimoiy ramzlarga ishora beruvchi, kuchli adabiy parodiyaga to'liq asar sanaladi. Demak, qahramon ochiq-oshkor e'tirof etganidek, bu asar nafaqat ikki quloqdosh do'stning jismi, quloq a'zosidagi shovqin, balki jamiyatdagi olatasir, shovqin-suronli, qaltis bir davr, zamon haqida hikoya qiladi. Shovqin – ramziy obrazini, umuman tiriklik, jamiyatdagi siyosiy-ijtimoiy o'zgarishlar, inson botinida kechayotgan yangilanishlar, dunyoqarashdagi silkinishlarga ishora deya izohlasak mohiyat anchayin oydinlashadi. Yanada aniqrog'i, adib romanda ilgari surgan badiiy-falsafalardan biri inson yashar ekan, tiriklik ramzi sanalgan shovqinlar, tovushlar orasidan o'ziga uyg'un ohangni tanlay bilishi kerak. Bu ohang aslida insonning hayot mazmuni, e'tiqodi, a'molini tashkil etadi. Romanda tilga olingan asosiy voqealar zamon va makon jihatdan sobiq SSSRning parchalanib ketishi arafasidagi bir tizimdan ikkinchi yangi davrga o'tish arafasini qamrab olgan. asarda san'at, adabiyot, tarix, hatto folklor ijoddagi, ijtimoiy-siyosiy hayotdagi mashhur shaxslar nomi tez-tez tilga olinadi.

Xususan, asarning yetakchi qahramonlaridan biri kinodramaturg Farhodning asl ismi – Fidel. Bu ismni unga otasi qo'ygan. Sabab – o'z davrining mashhur qahramoni milliy ozodlik harakatining boshchisi Fidel Kastroning faoliyati, otashin inqilobiy nutqlari otani to'lqinlantirgan. Shu bois u o'g'liga mashhur siyosiy arbobning ismini beradi. ammo qahramon yillar davomida o'z ismidan uyalib yuradi. Romanda adib ayovsiz ravishda zamonaparastlik, soxta qahramonlik, baynalminallik, millati noma'lum duragaylik, milliy genning buzilishi, ma'naviy buzuqlik, qarsakbozlik, balandparvozlik kabi ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy illatlarni shafqatsiz realist bo'lib tasvirlaydi. Asar voqealari aslida Toshkentdan Moskvaga uchish vaqtiga teng muddatda bo'lib o'tadi. asarning bosh qahramoni – kinodramaturg Farhod Ramazon

kutilmagan ikki maktub tufayli Moskvaga yo‘lga tushadi. Shu vaqt ichida “bepoyon yurt”da o‘tgan yigitlik paytlarini sarhisob qiladi. asarning sujeti retrospeksiya asosida shakllantirilgan. asarni o‘qishni boshlaganingizda sizda ko‘plab tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Buning asosiy sababi shundaki, asarning asosiy qahramoni Farhod Ramazon samolyotda hayotini sarhisob qilayotganda bir voqeani esladimi, o‘sha voqea ichidagi biror shaxs yoki holat bilan bog‘liq ikkinchi bir voqeaga o‘tib ketaveradi. O‘quvchi beixtiyor kitobning o‘tgan qismiga qaytishga majbur bo‘ladi. Bu muallifning hech kimga o‘xshamaydigan o‘ziga xos uslublaridan biri hisoblanadi.

Asarda Sobirjon Mansurovich degan obrazga ham duch kelamiz. Cholning fojiasi shundaki, u mustaqil fikrlashdan mahrum, yod olingan soxta nazariyalar, mafkuralar qurboniga aylangan, to‘tiqushga aylangan bir odam. U o‘z hayotini barbod qilgani yetmagandek yosh avlodni miyasini ham zaharlashdan tap tortmaydi. Bir qarashda u o‘ta ma’naviyatli ko‘rinadi, lekin keyinroq chetdan kuzatadigan bo‘lsangiz soxta mafkuraga mukkasidan ketganligi anglashiladi. Farhod Ramazon bu choldan nihoyatda nafratlanadi va buni o‘ziga ham aytishdan hech iymannmaydi. Romanning nomlanishi ramziy xarakterga ega. Yozuvchining fikricha, barchamiz yashayotgan hayot to‘laligicha shovqindan iborat. Har bir inson ana shu shovqinlar ichidan o‘ziga mos ohang topa olishi yoki topa olmasligi o‘ziga bog‘liq.

Romanda ramziylik, majoziylik, mistifikatsiya, ong oqimi tasviri, xotira-xayol elementlari, maktub, kinoyaviy modus, yengil yumor, badiiy psixologizmning turli xil vosita va usullari mujassamlashgan. Asar o‘zbek romanchiligida sinalmagan, aytilmagan yangi uslubda yaratilgan. Mafkuraviy kurashlar maydonida ikkiga ajralgan “Etiklilar” va “Ko‘zoynaklilar” romanda ramziy ijtimoiy-siyosiy guruhlariga ishora etib turibdi.

Erkin A‘zam bu guruhbozlar nomini oddiygina so‘zlar bilan atab qo‘ya qolgan. Uning mag‘zini chaqish, kosa tagidagi nimkosani topish esa kitobxon zimmasiga yuklatiladi. Etiklilar asarda shunday ta‘riflanadi: “Etiklilar kolxoz turmushidan olingan, g‘ira-shira oqshom tasvirlariyu quvnoq “chastushka”larga boy, ichakdek cho‘zma-saqich kinoromanlari bilan shuhrat qozongan edi. Ko‘zoynaklilar esa – daf‘atan tushunilishi qiyin, diqqinafas holatlaru mavhumotga to‘la jumboqnamo

asarlari yaratib, olislarga talpingani talpingan”. Ramziy ma’nodagi etiklilar va ko’zoynaklilar nafaqat siyosiy maydonda, umuman san’at va adabiyotdagi ikki guruhni anglatadi. “Shovqin”da sobiq sho’ro mafkurasi bilan qurollangan keksa avlod bilan bu tuzumning chiriganligini tushunib yetgan yosh avlod qarama-qarshi qo’yiladi. Shu ma’noda Erkina’zamning “Shovqin” romani hozirgi o’zbek romanchiligida yangicha tasvir uslubi bilan shov-shuvlarga sababchi bo’ladi. asar ommaviy ravishda qabul etilishi biroz mushkul. Intellektual jihatdan yuqori saviyali kitobxonlar uchun tushunarli, kuchli ijtimoiy-siyosiy ramzlarga burkangan yangicha asar sifatida e’tibor qozonishiga shubhamiz yo’q. albatta, Erkin a’zamda “Shovqin” romaniga asos bo’lgan voqealar, tilsimli ramzlar yillar davomida shakllanib, dunyoga kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Yoshlik”, *jurnali Toshkent 2013 yil, 1-son*
2. www.ziyouz.uz
3. @e_kutubxona
4. Elektron kutubxona
5. www.library.uz
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG’LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO’Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
9. Sayfullayev N. H. o’g’li. (2023). IJTIMOY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
10. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
11. Avriddinov Jobir Musulmon o’g’li, & Shonazarova Madinabonu Xamrobek qizi. (2024). RO’DAKIYNING SHE’RIYATI VA TILI HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR. *PEDAGOGS*, 57(1), 143–146.